

**O'QITUVCHI BILAN O'QUVCHINING DARSDAGI FAOLIYATIDA
TESKARI ALOQA O'RNATISHNING AHAMIYATI**

Yuldasheva Saodat Mamasahatovna

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika insituti

“Psixologiya” kafedrasi o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada o'quvchi-talabanning ta'lim jarayonida o'z kamchiliklari va yutuqlarini yaqqol anglashida teskari aloqaning ijobiy natijalari xaqida qisqacha so'z yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *Teskari aloqa, malaka, ko'nikma, motivatsiya, bilish jarayonlari*

O'qituvchi bilan o'quvchining birgalikdagi faoliyati albatta o'qituvchidan o'quvchiga faqat axborot oqimi borishini, ya'ni bevosita aloqani taqozo etib qolmasdan, shu bilan birga teskari aloqani xam takozo etadi. Xuddi ana shu hol o'quvchilarning o'quv mehnatini rag'batlantirish va ta'lim jarayonida uni boshqarish imkonini beradi. Buning uchun ham o'qituvchining o'quvchilar ishi to'g'risidagi ma'lumotlardan xabardorligi, ya'ni u sinfga tez-tez savollar bilan murojaat qilib, o'quvchilarni doska yoniga chaqirib turadimi yoki yo'qmi, varaqchalar asosida alohida-alohida tekshirish topshiriqlari berib turadimi yoki yo'qmi, dasturlashgan ta'lim qirralaridan foydalanadimi yoki yo'qmi, - ana shularga e'tibor berish kerak va hokazo. Bu hol darsning kaysi bosqichlarida yuz beradi: faqat so'rash paytidami yoki doimomi? O'qituvchi bu ishni qanday maqsad bilan o'tkazadi (o'quvchi kanday qilib va qanday mikdordagi narsani eslab qolganligini, u yoki bu qoidani qanday tushunganligini, bilimlarni amalda qo'llab ko'rishni biladimi-yo'qmi, masalani yangicha hal kilishni, gipoteza tuzishni, uning to'g'riligini tekshirishni biladimi-yo'qmi, masalani echishda qanday fikr yuritadi, fikr yuritishda qaysi o'rinlarda xatolarga yo'l qo'yadi va hokazolarni tekshirishga intiladi?

O'quvchilarning javoblarini ana shu asosda taxlil qilib, ularning bilimlarni o'zlashtirish darajasini aniqlash muhimdir. SHu bilan birga, quyidagilarga etibor berish kerak: so'rash faqat nazorat qilish tarzida o'tkazildimi yoki o'rgatuvchi tarzidami, bular nimalarda namoyon bo'ldi? O'qituvchi bilishga doir masalalarni hal qilishda fikrni to'g'ri tuzishda yordam berdimi yoki xatoga yo'l qo'ygan o'quvchini shunchaki to'xtatib qoldimi? O'quvchi esdan chiqirib qo'ygan narsani esga tushirishda maslahat berdimi?

Shuningdek, o'qituvchi o'quvchilarning bergan javoblarini qanday baholaganligi va qanday izoh berganligi, uning etirozlarining shakli va mazmuni o'quvchilarning o'zlari yo'l qo'ygan kamchiliklarni anglab olishlariga qanchalik yordam berganligi va ularga nisbatan muayyan darajadagi talablarni shakllantirganligi, o'quvchilarning bundan keyingi ishini faollashtirganligi; ishonch bag'ishlaganligi; qoniqish tuyg'usini hosil qilganligi yoki aksincha uni kamsitganligi, jiddiylik, qurquv vujudga keltirganligini nazarda tutish kerak.

Nixoyat, o'qituvchining darsda teskari aloqani tashkil etishini taxlil qilganda o'quvchilarning bilish faoliyati jarayoni to'g'risida olingan axborot uning o'z ishiga qanday ta'sir qilganligini ta'kidlab o'tish zarur. Masalan, pedagog o'quvchilarning yangi materialni tushunib olishda qiynalayotganligini payqab, yana bir marta nimalarnidir tushuntirishiga to'g'ri keldimi, bunda ancha ishonarli, yorqin va oddiy misollardan foydalandimi, qo'shimcha kiyoslashlar, o'xshatishlarga murojaat kildimi? U o'quvchilar butunlay esdan chiqarib yuborgan va shuning uchun ham yangi materialni o'zlashtirishda qiyinchiliklarga ularga duch kelishiga sabab bo'lgan eski narsalarni takrorlashiga to'g'ri keldimi? O'qituvchi bolalarning charchab qolganligini paykab, kandaydir marokli narsani so'zlab berish yoki biroz hazil qilish yo'li bilan ularga bir necha daqiqa nafasni rostlab olish imkonini berdimi. O'quvchi-talabaning ta'lim jarayonida o'z kamchiliklari va yutuqlarini yaqqol anglashi ijobiy natijaning jiddiy asosi hisoblanadi.

Ijobiy sifatlarni mustahkamlash va salbiylarini o'zgartirish uchun o'quvchi-talaba nimani yaxshi, nimani yomon bajarganini bilishi kerak. Quvnoq topishmoqlar, tez aytish, kichik she'rlar yodlash bolada jonli qiziqish uyg'otib, fikrlashini faollashtiradi. Suratga qarab, unda tasvirlangan mazmuni og'zaki hikoya qilishda esa o'smirning aniq va to'g'ri talaffuz bilan hamda to'liq gapirishiga e'tibor berish kerak. "Xatosini toping" nomli topshiriqli suratlardagi xato, noaniqliklarni topish ham diqqatni jamlash mashqlaridan hisoblanadi. O'quvchi-talabalar uchun shaxmat o'yini diqqatni mashq qildiradi. Diqqatni zo'r berib mashq qildirish o'quvchi-talabalarni toliqtiradi. Bu, ayniqsa, toqatsizlar uchun qiyin bo'ladi. SHuning uchun mashqlar muntazam, lekin qisqa bo'lishi kerak. Bu fikrimizni tasdiqlash uchun yuqorida bayon qilingan tajribani – o'quvchi-talabalar o'z ixtiyorlari bo'yicha xohlagan cha dam olishlar bilan o'zlariga topshirilgan masalalarni echishlaridagi ko'rsatkichlarni eslashimiz mumkin. Bundan o'smirlar uchun diqqatni shakllantirish mashqlari qanchalik charchatishi mumkinligi ma'lum bo'ladi. Diqqatni jamlash mashqlarini bajarishda avval o'quvchi-talabalarda qiziqish uyg'otish "Menga qiziqarli bo'lgan narsaga diqqat qilaman" formulasi asosida bo'lishi muhim ahamiyatga ega.

Qoida: mashg'ulotda o'quvchi-talabaning o'zi tuzata oldigan kichik xatolarni ko'rsatib, tuzatish kerak. Bunda uning ko'ngli cho'kmaydi. CHunki, muvaffaqiyatlar o'quvchi-talabalarning faolliklarini ko'proq rag'batlantirib, diqqatlarini oshirishga yordam beradi. Kommunikatsiya – muomala, dialog, aloqa, odamlar o'rtasidagi ma'lumot almashinish. Agar o'quvchilar o'rtasida o'zaro tushunish bo'lsa, kommunikatsiya samarali bo'ladi. Bir xil yosh va taxminan bir xil tayyorgarlik darajasiga ega bo'lgan o'quvchilardan tarkib topadi va bu tarkib ta'limning umumiy davrida doimiy tarkibini saqlaydi; o'quv faoliyati yagona yillik reja va dasturga ko'ra turg'un dars jadvali bo'yicha tashkil etiladi; o'quvchilar maktabga yilning bir vaqtida va belgilangan soatlarida keladilar; o'quv mashg'ulotining asosiy birligi dars hisoblanadi; dars

odatda muayyan fanlar bo'yicha tashkil etiladi; o'quvchilar sinfda bitta material ustida ishlaydilar; o'qituvchi o'quvchilar faoliyatiga rahbarlik qiladi; u o'z fani bo'yicha har bir o'quvchining bilim, ko'nikma, malakani baholaydi va yil oxirida o'quvchini keyingi sinfga o'tishi haqida qaror qabul qiladi. Ta'limning sinf-dars tizimi alohida o'quv fanlarini o'qitish metodikasi va didaktikasiga oid asarlarida uning afzalliklari: yaxlit pedagogik jarayonning tartibli kechishini ta'minlovchi tashkiliy tizim shakllanishi; jarayonlarning oson boshqarilishi: mavzuning jamoa bo'lib muhokama qilinishi, birgalikda izlash jarayonida o'quvchilar o'rtasida o'zaro munosabatning shakllanishi; o'qituvchi tomonidan o'quvchilar tarbiyasiga hissiy ta'sir ko'rsatilishi; o'quv faoliyatiga musobaqalashish elementlarini kiritish imkoniyatining mavjudligi, bilimsizlikdan bilimlarni o'zlashtirish sari harakatlarning muntazamligi va ketma-ketligi.

Ko'nikma hamda malakalarni shakllantirish va mustahkamlash darslari bilimlarni mustahkamlash darslari bilan bog'liqdir. Bu jarayon bir necha maxsus darslar jarayonida amalga oshiriladi. Boshqa darslarda yangi mavzularni o'rganishda davom ettiriladi. SHu bilan birga avvaliga mashqni bajarish ishlari bolalar tomonidan o'qituvchi yordamida va ular topshiriqni qanday tushunganlarini dastlab jiddiy tekshirish bilan bajarilsa, keyinchalik esa qaerda qanday qoida qo'llanilishini o'quvchilarning o'zlari belgilaydilar. Motivatsiya ta'lim natijalari uchun katta ahamiyatga ega. Motivatsiya – odamni o'qishga yoki biror harakatni bajarishga undovchi turli sabablar yig'indisi. Bolalar, o'smirlar va kattalarda o'qishga undovchi sabablar turlicha bo'ladi. Masalan, bolalar, o'smirlarda uchraydigan ota-onasi, o'qituvchisi uchun o'qiyapman deb o'ylash o'qishga tayyor emaslik bo'lib, bu past o'zlashtirishga olib keladi.

Talabalarda bunday sabab anglab etilgan, shuning uchun ularning o'zlashtirishi yaxshi. Talabalarning o'quvchilardan yoshi katta bo'lgani uchun ulardagi motiv o'qishga nisbatan to'g'ri munosabatni hosil qiladi. Bundan eslab qolish darajasining motivga bog'liqligi ma'lum bo'ladi. SHuningdek, imtixonidan muvaffaqiyatli o'tish uchungina yod olish ijobiy natija bermaydi. Kelgusida

o'zlashtirilgan bilimdan faol foydalanish uchun o'qish, o'rganish va eslab qolish ijobiy motiv bo'lib, bunda ushbu maqsadning o'zi yuqori samara beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mavlonova R., To'raeva O., Holiqberdiev K. Pedagogika. – Toshkent: O'qituvchi, 2001.
2. Podlasny I.P. Pedagogika. Novyy kurs. V 2 kn. Kn. 1. – Moskva: Vldos, 1999.
3. Pedagogika nazariyasi va tarixi. 1-qism. Pedagogika nazariyasi / Prof. M.X. Toxtaxodjaevaning umumiy tahriri ostida. – Toshkent: "Iqtisod-moliya", 1996.
4. Yo'ldoshev J.G'., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. – T.: O'qituvchi, 2004, 64-79-betlar
5. Xoxlova L.P Talabalar uchun psixologiyadan topshiriqlar. – T.: O'qituvchi, 1992, 112-113-betlar